

2021.22

CCOPAB E OPERAÇÕES DE PAZ

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Educação Técnica Militar

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil

V.1 - N.1 - 2021/2 - ISSN: 2525-5282

Pespectivas, Reflexões e Lições Aprendidas

REBRAPAZ

Rede Brasileira
de Pesquisa sobre
Operações de Paz

Expediente

Revista | CCOPAB e Operações de Paz: Perspectivas, reflexões e lições aprendidas

Produção | Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil

Diretor Geral | Coronel Carlos Alberto Moutinho Vaz

Editor | Primeiro-Tenente Rafael Santhiago Lopes

Designer Gráfico | Primeiro-Tenente Rafael Santhiago Lopes

Fotografia | Centro de Comunicação Social do Exército

Colaboradores | Beatrice Daudt Bandeira

Carolina Côrtes Góis

Débora Bedim Loures

Esley Rodrigues de Jesus Teixeira

Laryssa Lopes de Oliveira Barbosa

Letícia Rizzotti

Michael Scheffer Lopes

Peterson Tupinambá da Silva

Thallis Víctor Ramos da Cruz

Revisores | Guilherme Dias

Mariana Carluccio

Victoria Motta

Sophia Martins

Ano | 2021/22

CCOPAB E OPERAÇÕES DE PAZ: perspectivas, reflexões e lições Aprendidas é uma revista anual do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Esta publicação não se responsabiliza por ideias e conceitos emitidos em artigos científicos, que expressam apenas o pensamento dos autores, não representando necessariamente a opinião do Conselho Editorial da revista. A publicação se reserva o direito, por motivos de espaço e clareza, de resumir os artigos.

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Educação Técnica Militar

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB)

Av. Duque de Caxias, 700 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ

Cep: 21615-220 - Tel.: +55 (21) 2457-0515 / +55 (21) 2457-0787

Fax: +55 (21) 2457-4950 - comsoc@ccopab.eb.mil.br

Sumário

Palavras iniciais	5
Carlos Alberto Moutinho Vaz Eduarda Passarelli Hamann	
Da Líbia ao Sudão: 10 anos de paralisia no CSNU	5
Letícia Rizzotti	
RwP e R2P: Aprendizados nos 10 anos de Intervenção na Líbia	5
Thallis Víctor Ramos da Cruz Laryssa Lopes de Oliveira Barbosa	
Concepções Políticas Em Torno de Missões de Peacebuilding das Nações Unidas: Uma Análise Crítica sobre o Modelo de Paz Liberal	5
Beatrice Daudt Bandeira	
Evolução Doutrinária e Organizacional do Corpo de Fuzileiros Navais Para Operações de Paz	5
Esley Rodrigues de Jesus Teixeira	
Mais brasileiros pela Paz: atuação dos bombeiros brasileiros na MINUSTAH	5
Michael Scheffer Lopes Laryssa Lopes de Oliveira Barbosa	
O Papel da Inteligência Cultural nas Operações de Paz da ONU: um estudo de caso da UNIFIL	5
Débora Bedim Loures Carolina Côrtes Góis	
O aprimoramento do treinamento de comunicações de um observador militar numa missão de paz das Nações Unidas	5
Peterson Tupinambá da Silva	

Michael Scheffer Lopes

Autor. Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Doutorando em Educação (UNESA), Mestre em Sociologia Política (IUPERJ), Graduado em Segurança Pública (UNESA) e Graduado no Curso de Formação de Oficiais (CBMERJ). Pesquisador voluntário no Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (EGN). E-mail: michaelscheffer1013@gmail.com.

Laryssa Lopes de Oliveira Barbosa

Coautor. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra (ESG), Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário IBMR. Assistente de Pesquisa voluntária no Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (EGN). Pesquisadora no Laboratório NEXUS (RI/UFF) e no Núcleo de Pesquisa Maria Rebello Mendes (NUPREM/IBMR). E-mail: laryssa.llob@gmail.com.

Mais brasileiros pela Paz: atuação dos bombeiros brasileiros na MINUSTAH

Michael Scheffer Lopes
Laryssa Lopes de Oliveira Barbosa

Resumo: O artigo analisa o desdobramento de bombeiros militares em operações humanitárias a partir da atuação do efetivo brasileiro na MINUSTAH, busca entender as lições aprendidas com o grupo de bombeiros enviados ao Haiti e como essa atuação contribuiu para a inserção de mais bombeiros brasileiros na cooperação internacional pela paz. A hipótese que norteou o artigo foi “as lições aprendidas na atuação dos bombeiros militares brasileiros na MINUSTAH promovem o aprofundamento em capacidades e performances do Ministério da Defesa, visando destacar mais grupos em operações humanitárias ou de paz”. A metodologia se baseia em uma pesquisa bibliográfica e descritiva, com fundamentação nas experiências dos bombeiros militares brasileiros em atividades seguindo a doutrina do International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).

Palavras-chaves: Bombeiros Militares; MINUSTAH; INSARAG.

Abstract: *This article analyzes the deployment of military firefighters in humanitarian operations based on the performance of the Brazilian force in MINUSTAH, it seeks to understand the lessons learned from the group of firefighters sent to Haiti and how this performance contributed to the insertion of more Brazilian firefighters in international cooperation for peace. The hypothesis that guided the article was “the lessons learned in the work of Brazilian military firefighters in MINUSTAH promoted the intensification of the capabilities and performances of the Ministry of Defense, aiming to deploy more groups in humanitarian or peace operations”. The methodology is based on a bibliographical and descriptive research, based on the experiences of Brazilian military firefighters in activities following the International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) doctrine.*

Keywords: *Military Firefighters; MINUSTAH; INSARAG.*

INTRODUÇÃO

A Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti (MINUSTAH, acrônimo em francês) foi estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) pela Resolução nº 1542/2004 que determinava, primordialmente, a promoção dos princípios de governança demo-

crática e desenvolvimento institucional no Haiti (UNSC, 2004). Segundo Pinheiro (2019), a MINUSTAH foi a operação internacional em que o Brasil participou por maior tempo e dedicou os maiores esforços militares a partir de seu efetivo das Forças Armadas (FFAA). A operação teve vigência de 2004 a 2017 e tinha como objetivo atuar de forma multidimensional garantindo a segurança no país, a estabilidade democrática e a garantia dos direitos fundamentais da paz liberal (GUERRA; BLANCO, 2017). No processo de efetivação da operação no país, em 2010, ocorreu o terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter ocasionando mortes e danos ambientais.

Durante 20 dias, um grupo de 33 bombeiros militares, selecionados dentre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), foi enviado com a finalidade de encontrar os corpos dos militares brasileiros que morreram durante o desastre natural (CBMERJ, 2010). O protagonismo na ação entre o Exército Brasileiro (EB) e o CBMERJ nesse episódio se deve à Inspeção Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), órgão do Exército brasileiro responsável por coordenar as corporações no exercício da Missão (BRASIL, 2017). Em agosto de 2021 o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7.2, para essa ocasião o Brasil enviou 32 bombeiros militares, que estiveram no país durante 21 dias em um esforço coordenado pelo Ministério da Defesa diretamente com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Relações Exteriores, Saúde e Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2021).

O presente artigo analisa o desdobramento de bombeiros militares em Operações humanitárias a partir da atuação do efetivo brasileiro na MINUSTAH. Dessa forma, busca entender as lições aprendidas com o grupo de bombeiros enviados para o Haiti e de que forma essa atuação contribuiu para a inserção de mais bombeiros brasileiros na cooperação internacional pela paz, a partir do cumprimento da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, principalmente na Estratégia de Defesa nº 16, que visa o estreitamento dos laços, conhecimento mútuo e desenvolvimento de um ambiente de cooperação, visando intensificar a realização de operações internacionais e fomentar a confiança mútua e a segurança internacional (BRASIL, 2020).

Para tal, a hipótese que norteou o artigo foi “as lições aprendidas na atuação dos bombeiros militares brasileiros na MINUSTAH promoveram o aprofundamento em capacidades e performances do Ministério da Defesa, visando destacar mais grupos em operações humanitárias ou de paz”. A metodologia empregada na presente pesquisa parte do método dedutivo, visando o entendimento do funcionamento dos corpos de bombeiros militares na atuação brasileira em operações humanitárias e de paz. A abordagem da pesquisa é bibliográfica e descritiva, com fundamentação nas experiências dos bombeiros militares brasileiros em atividades seguindo a doutrina do International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).

O objetivo geral é analisar o desdobramento de bombeiros militares em operações huma-

humanitárias a partir da atuação do efetivo brasileiro na MINUSTAH, e os objetivos específicos serão investigar as contribuições para a cooperação internacional pela paz dos corpos de bombeiros do Brasil, e, por fim, observar as relações entre essas instituições estaduais e o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB).

O artigo está dividido em quatro partes: introdução, funcionamento dos corpos de bombeiros militares, inserção de bombeiros em operações humanitárias ou de paz e considerações finais. O texto sugere a ementa de um possível estágio preparatório para bombeiros militares a ser ministrado pelo CCOPAB, a partir das experiências dos bombeiros brasileiros em atividades de cunho humanitário.

CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES NO BRASIL

Esta seção objetiva apresentar a diversificada capacidade de atuação dos corpos de bombeiros militares (CBM) brasileiros que, por vezes, é desconhecimento pela sociedade. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 144, estipula que os CBM estão entre os órgãos que a exercem a segurança pública:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - Polícia federal;

II - Polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - Polícias civis;

V - Polícias militares e **corpos de bombeiros militares**.

VI - Polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)[...]

§ 6º As polícias militares e os **corpos de bombeiros militares**, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)(BRASIL, 1988, grifo nosso).

A missão constitucional dos CBM, enquanto órgãos que exercem a segurança pública no Brasil, é contribuir para a incolumidade das pessoas e do patrimônio em conjunto com os demais órgãos listados no artigo 144. Destaca-se que as polícias militares e os CBM subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal, mas são forças auxiliares e reserva do Exército. Para tanto, no âmbito do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro (COTER) funciona a IGPM, com as seguintes atribuições:

Atribuições [...] 3. Considerando que a Carta Magna de 1988 recepcionou como Lei Ordinária Federal, o Decreto-Lei nº 667-Reorganiza às PM e os CBM, de 2 de julho de 1969, pode-se afirmar que as atribuições da IGPM são as seguintes: [...] e colaborar nos estudos visando aos direitos, deveres, justiça e garantias das PM e dos CBM e ao estabelecimento das condições gerais de convocação e de mobilização (BRASIL, 2017, grifo nosso).

crática e desenvolvimento institucional no Haiti (UNSC, 2004). Segundo Pinheiro (2019), a MINUSTAH foi a operação internacional em que o Brasil participou por maior tempo e dedicou os

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DOS BOMBEIROS MILITARES

Em 24 de setembro de 2013 a Portaria CBMERJ nº 743 padronizou a classificação dos procedimentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em três grandes áreas principais: (1) assunto incêndio, (2) assunto salvamento e (3) assunto atendimento pré-hospitalar (APH). Os temas que não são abordados nas áreas citadas estão reunidos na classificação “diversos”. No âmbito internacional, a doutrina relacionada a salvamento é produzida pela INSARAG, subordinada ao Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, acrônimo em inglês). A seguir estão detalhadas as atividades executadas pelo corpo de bombeiros em cada uma dessas áreas e que são objeto de atenção no contexto internacional.

No assunto incêndio, o Procedimento Operacional Padrão (POP) do CBMERJ nº 02 trata de “fogo em vegetação”, objeto de uma missão internacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro no Quênia (CBMERJ, 2010). Na ocasião, foram enviados três oficiais especialistas em combate a incêndio florestal: O Major BM Velloso, o Major BM Suassuna e o Capitão BM Pimentel passaram ensinamentos a 61 integrantes do Kenya Wildlife Service (KWS) e do Uganda Wild life Authority (UWA). Desenvolvidas no Centro de Treina-

mento do KWS – Manyani School, localizado no interior do Tsavo National Park, essa atividade fez parte do acordo de cooperação internacional entre Brasil e Quênia, firmado por intermédio do Ministério das Relações Exteriores e da Agência Brasileira de Cooperação. As instruções teóricas abordaram os seguintes temas: o comportamento do fogo; tecnologia do incêndio florestal; táticas e técnicas de combate a incêndio florestal e gestão operacional.

Figura 1 - CBMERJ envia especialistas em fogo em vegetação ao Quênia em 2010.

Fonte: Revista Avante Bombeiro do CBMERJ, Ano XI, Edição Semestral - Dezembro de 2010.

No assunto salvamento, o POP do CBMERJ nº 04 trata de “busca e resgate em matas e montanhas”. Na missão internacional do CBMERJ no Quênia também ocorreram aulas relacionadas ao socorro florestal, como salvamento em montanha realizadas no Mount Elgon Park, em altitude de cerca de 2 mil metros. Os participantes receberam instruções sobre teoria de cabos e suas especificidades; tecnologia do montanhismo; técnicas de auto resgate em montanha; primeiros socorros e técnicas de salvamento em montanha. O POP do CBMERJ nº 12, no assunto salvamento, trata de resgate em estruturas colapsadas, esse tipo de evento motivou a missão internacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro no Haiti (CBMERJ, 2010).

Figura 2 - CBMERJ envia especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) ao Haiti em 2010.

Fonte: Revista Avante Bombeiro do CBMERJ, Ano XI, Edição Semestral - Dezembro de 2010.

A missão dos 33 bombeiros militares do Rio de Janeiro enviados para atuar no socorro às vítimas do terremoto do Haiti, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2010, era maior do que a esperada: transformou-se em um motivo de esperança para aquele povo, que sofria com familiares e amigos desaparecidos nos soterramentos de casas e demais estabelecimentos. O terremoto que devastou o Haiti levou 250 mil vidas e deixou cerca de 1 milhão de desabrigados (CBMERJ, 2010). O POP do CBMERJ nº 03, no assunto salvamento, trata de alagamentos, esse tipo de evento motivou a missão internacional do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em resposta ao ciclone Kenneth, que atingiu Moçambique em 2019 (ONU, 2021).

Figura 3 - Bombeiros de Minas Gerais atuando em Moçambique no ano de 2019.

Fonte: Captura de tela do perfil oficial da Missão brasileira permanente na ONU no Instagram (2019).

Os procedimentos operacionais do CBMERJ relativos ao assunto atendimento pré-hospitalar (APH) são bastante abrangentes, enquanto no Manual do Socorrista Militar esses temas são mais aprofundados, ele foi publicado pelo CBMERJ em 2019 atendendo às prescrições contidas na Portaria CBMERJ nº 962 de 26 de dezembro de 2017. Entretanto, o maior interesse no assunto APH em âmbito internacional é a doutrina denominada “atendimento pré-hospitalar tático”, que é aplicada durante o socorro a um efetivo que venha a ser alvejado em confrontos armados. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) possui essa disciplina em seus estágios e chegou a solicitar em 2021 que um oficial bombeiro militar do Rio de Janeiro fosse colocado à disposição para ser o instrutor da matéria. A principal fonte de doutrina em APH tático no Brasil atualmente foi elaborada pela Polícia Militar da Bahia, representado na figura 4.

Figura 4 - Manual de Atendimento Pré-Hospitalar Tático da Polícia Militar da Bahia.

Fonte: PINTO e SANTANA (2020).

O Exército Brasileiro, por sua vez, utiliza o Manual de Campanha de Atendimento Pré-Hospitalar Básico (EB70-MC-10.343), elaborado em 2020 e que segue algumas padronizações da Organização das Nações Unidas (ONU).

Figura 5 - Manual EB70-MC-10.343 do Exército Brasileiro.

Fonte: Exército Brasileiro (2020).

BOMBEIROS MILITARES BRASILEIROS NA MINUSTAH

A necessidade de deslocar bombeiros militares para atuarem na MINUSTAH em 2010 demonstrou a relevância de serem desenvolvidas capacitações para bombeiros que venham a atuar em operações humanitárias como, por exemplo, com o uso das lições aprendidas na performance dos bombeiros brasileiros em operações ocorridas devido a desastres naturais. De acordo com a análise realizada pelos autores do presente artigo, é possível que a escolha de bombeiros do Rio de Janeiro para envio ao Haiti em 2010 visando atuar em operações de busca e resgate em estruturas colapsadas tenha sido motivada pela experiência adquirida em desastres anteriores, como a capacidade demonstrada durante as operações de busca e salvamento realizadas em Ilha Grande (Angra dos Reis / RJ) no início daquele ano, devido a um soterramento que gerou mais de 40 vítimas fatais (CBMERJ, 2021).

Figura 6 - Deslizamento de terra na Ilha Grande em 2010.

Fonte: Manual de Operações de Salvamento em Desastres do CBMERJ (2020).

Figura 6 - Embarque da equipe do CBMERJ para a operação no Haiti em 2010.

Fonte: Manual de Operações de Salvamento em Desastres do CBMERJ (2020).

Os bombeiros militares enviados ao Haiti em janeiro de 2010 eram oficiais e praças do CBMERJ que foram selecionados dentre o efetivo do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA). O grupo foi liderado pelo Tenente Coronel Bombeiro Militar Ricardo Loureiro, comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) na época, e o deslocamento para a missão ocorreu em um avião da Força Aérea Brasileira, contando com cães farejadores, equipamentos desencarceradores a bateria e equipamentos de salvamento. Durante os 20 dias de trabalho foram resgatadas por eles três pessoas com vida e 57 corpos foram recuperados dos escombros (CBMERJ, 2010).

Figura 8. Resgate de uma vítima pela equipe do CBMERJ em 2010.

Fonte: Manual de Operações de Salvamento em Desastres do CBMERJ (2020).

A seguir um trecho do depoimento do comandante sobre a retirada de uma das vítimas com vida, pode-se aferir a capacidade da atuação em situações e cenários extremos.

Percebemos o rosto de uma mulher envolvido por pedras, madeiras e terra, cobrindo seu corpo. Após três horas, com paciência e técnica, conseguimos retirá-la com vida. Algo mais marcante ainda nos reservava: a imensa população que nos rodeava, revoltada devido à fome e à sede, bateu palmas e nos abraçou, esquecendo totalmente de seus problemas. E ainda gritavam 'Brasil', 'Brasil', incessantemente (Depoimento do Ten Cel BM Ricardo Loureiro, Revista Avante Bombeiro do CBMERJ, Ano XI, Edição Semestral - Dezembro de 2010, grifo nosso).

A MINUSTAH foi encerrada em 15 de outubro de 2017, mas em agosto de 2021 um novo terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter atingiu o Haiti, surgindo a necessidade de o Brasil desdobrar outro grupo de bombeiros para resposta ao desastre natural.

Figura 9. Bombeiros que regressaram do Haiti em 2021.

Fonte: Site G1(2021).

A missão humanitária do Brasil enviada ao Haiti em agosto de 2021 contou com 32 bombeiros militares que estiveram no país durante 21 dias. Segundo Nascimento (2021), foram 24 bombeiros militares do Distrito Federal, 4 de Minas Gerais e quatro oriundos de outros Estados, mas que se encontravam destacados na Força Nacional de Segurança Pública. Além do deslocamento de pessoal, a missão contou com equipamentos enviados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e de Minas Gerais (CBMMG). Entre as atividades em campo houve o auxílio na distribuição de alimentos, prestação de primeiros socorros aos feridos, demolição de estruturas comprometidas, construção de abrigos, busca por vítimas e desobstrução de vias.

De acordo com a análise realizada pelos autores do presente artigo, é possível que a escolha de bombeiros de Minas Gerais para envio ao Haiti em 2021 tenha sido motivado pela capacidade demonstrada pela corporação em desastres anteriores, como o rompimento de uma barragem na cidade de Mariana (Minas Gerais) em 2015 e mais recentemente em Brumadinho (Minas Gerais) no ano de 2019. O Estado de Minas Gerais já havia enviado bombeiros na missão internacional motivada pelo ciclone Kenneth, também em 2019, que atingiu Moçambique (ONU, 2021). A seleção dos demais bombeiros, oriundos do Distrito Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, entretanto, pode ter sido motivada pela simples vantagem logística, pois já estavam próximos à Base Aérea de Brasília, local de onde partiu o avião de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (BRASIL, 2021).

MAIS BRASILEIROS PELA PAZ: INSERÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES EM OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ

Considerando que os corpos de bombeiros militares são “forças auxiliares e reserva do Exército” (BRASIL, 1988) e que a IGPM é o órgão responsável por colaborar com eles nos estudos visando ao estabelecimento das condições gerais de convocação e de mobilização (BRASIL, 2017), justifica-se que para a missão humanitária no Haiti, em 2010, a mobilização do CBMERJ tenha sido providenciada pela IGPM. Ainda nesse contexto, é fomentada pelo governo brasileiro a iniciativa “Mais brasileiros pela paz” do COTER/EB. Entretanto, a mobilização de bombeiros militares para a missão humanitária de 2021, coordenada pelo Ministério da Defesa diretamente com o Ministérios da Justiça e Segurança Pública (BRASIL, 2021) aparentemente não consultou o EB e a IGPM, configurando uma divergência nos esforços para inserção de bombeiros militares seguindo a doutrina implementada pelo EB.

A iniciativa para inserir bombeiros militares em operações humanitárias ou de paz internacionais, como as operações da ONU, traz a oportunidade em aprimorar as capacidades e performances desses bombeiros para uma atuação mais eficaz, devido à correta preparação para atuação nos diferentes cenários de instabilidade. Para desenvolver maior cooperação entre os CBM e o EB nesse tema, sugere-se que o CCOPAB auxilie na capacitação de bombeiros militares na doutrina do INSARAG, principalmente visando missões de busca e resgate em estruturas colapsadas (BREC). Essa sugestão justifica-se pela conhecida experiência da instituição em realizar treinamentos de preparação para tropas militares e policiais que serão desdobradas para operações de paz. Dessa maneira, seria possível também formar um cadastro de bombeiros militares especialistas em missões humanitárias, que pudessem ser rapidamente mobilizados pela IGPM para atuar nessas operações.

Em consonância, torna-se necessário oferecer uma certificação aos bombeiros militares visando a cooperação internacional pela paz, incluindo cães de busca e salvamento que possam ser empregados nas missões humanitárias, e que estes recebam a certificação internacional emitida pela International Organization for the Rescue Dog (IRO) e/ou a certificação nacional emitida pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares (LIGABOM). Dessa forma, foi desenvolvida uma recomendação prática, sugerindo a inserção de um estágio preparatório para missões humanitárias, com bombeiros militares brasileiros e/ou o efetivo equivalente das nações amigas que realizam esse tipo de atividade como público-alvo, seguindo a Estratégia Nacional de Defesa, nos termos de seus fundamentos, sendo ações de diplomacia que “Estimulam o conhecimento recíproco entre nações e permitem a conciliação de eventuais diferenças de percepções” (BRASIL, 2020, p. 45).

Observa-se que há um interesse por parte do Exército Brasileiro de aproximar os bombeiros do CCOPAB, alinhado com a proposta do presente artigo, comprovada pelo envio do Ofício nº 928-IGPM/Ch Mis Paz Av IGPM/COTER ao CBMERJ em 07 de outubro de 2021, onde foi solicitado ao Secretário de Estado do CBMERJ, Coronel Bombeiro Militar Leandro Sampaio Monteiro, que um oficial ficasse à disposição do CCOPAB como instrutor. O documento acrescenta ainda que há previsão legal para a referida convocação no Art. 6º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969.

Art. 6o - O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação. (Redação dada pelo Del no 2010, de 1983)[...]

§ 8o - São considerados no exercício de função policial-militar os policiais-militares ocupantes dos seguintes cargos: (Incluído pelo Del no 2010, de 1983) [...]

b) os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outra Corporação Policial-Militar, no país ou no exterior; e (Incluído pelo Del no 2010, de 1983)[...]

Art. 26. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do Exército, declarar a condição de "militar" e, assim, considerá-los reservas do Exército aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal.

Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições contidas neste Decreto-lei. (Redação dada pelo Del no 1.406, de 24.6.1975)(BRASIL, 1969).

Dessa forma, objetivando a aproximação dos bombeiros militares com o CCOPAB, a proposta do estágio preparatório supracitado está detalhada no quadro 1, como recomendação dos autores.

Quadro 1 – Proposta de estrutura e ementa de estágio preparatório para bombeiros militares.

Primeira fase (Ensino a Distância)		
Capacitar profissionalmente os Estagiários	A cargo do	Duração
<p>Analisar os parâmetros estabelecidos pela International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) para busca e resgate em estruturas colapsadas (BREC): Organização e Início da resposta em estruturas colapsadas; Considerações de segurança; Reconhecimento de danos em edificações; Estratégias para a busca, localização e marcação de vítima; Técnicas de resgate em superfície; Manipulação inicial do paciente em estruturas colapsadas.</p>	<p>CCOPAB, com material teórico desenvolvido pelo Cel. Paulo José Barbosa de Souza, do CBMDF, disponibilizado pelo MJSP</p>	<p>60 Horas - 3 semanas</p>
Segunda fase (Ensino Presencial)		
Capacitar profissionalmente os Estagiários	A cargo do	Duração
<p>Demonstrar competências físicas e emocionais ao executar técnicas de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) durante operações simuladas no Grupamento de Busca e Salvamento do CBMERJ.</p>	<p>CBMERJ (Rio de Janeiro)</p>	<p>40 Horas - 1 semana</p>

Terceira fase (Ensino Presencial)

Capacitar profissionalmente os Estagiários	A cargo do	Duração
<p>Analisar a estrutura das Nações Unidas (ONU) em Missões de Paz e Missões Humanitárias; Demonstrar competências linguísticas no idioma inglês para trabalhar em rodízio com equipes de outros países em Missões Humanitárias; Atuar em uma operação de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) segundo a padronização da INSARAG em um ambiente multicultural.</p>	CCOPAB (Rio de Janeiro)	160 Horas - 4 semanas
Observação		
Total	260 Horas (8 semanas)	
Idioma	Inglês	

Fonte - Autor

Sugere-se que a 3ª Fase do estágio, a ser ministrada em inglês pelo CCOPAB mediante a modalidade de ensino presencial seja orientada pela publicação INSARAG Guidelines (2020) que é composta dos seguintes volumes:

- Volume I - Policy
- Volume II, Manual A - Capacity Building
- Volume II, Manual B - Operations
- Volume II, Manual C - INSARAG External Classification & Reclassification
- Volume III - Operational Field Guide

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou o desdobramento de bombeiros militares em operações humanitárias a partir da atuação do efetivo brasileiro na MINUSTAH, demonstrando a necessida-

de preparar mais bombeiros militares brasileiros para operações de paz e operações humanitárias. Como exemplo, cita-se a participação de 33 bombeiros na MINUSTAH após o terremoto em 2010, o atendimento prestado às vítimas do ciclone Kenneth em Moçambique no ano de 2019 e a segunda missão ao Haiti em agosto de 2021, após outro terremoto.

As lições aprendidas não são fruto apenas de experiências internacionais, afinal os bombeiros militares também atuam em desastres nacionais, como o deslizamento de terra do Morro da Carioca no município de Angra dos Reis (Rio de Janeiro) em 2010, o rompimento de uma barragem na cidade de Brumadinho (Minas Gerais) em 2019 e nos deslizamentos de terra do município de Petrópolis (Rio de Janeiro) em 2022. Portanto, foram desenvolvidas capacidades e performances que podem apoiar as atividades do COTER em futuras missões humanitárias internacionais, especialmente em missões de busca e resgate em estruturas colapsadas, no caso de terremotos. Para tal, torna-se necessária a preparação das forças a serem destacadas em parceria com o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), a partir da doutrina emanada pelo International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Assim, a criação de um estágio preparatório para operações humanitárias no CCOPAB visando os bombeiros militares pode propiciar a necessária aproximação entre as referidas instituições para missões internacionais. Dessa maneira, seria possível que a IGPM mantivesse um cadastro nacional de bombeiros militares que possam ser rapidamente mobilizados para atuar em situações de desastre natural e calamidade, como o terremoto que atingiu o Haiti em agosto de 2021.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Exército Brasileiro. Atribuições da Inspeção Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Página da internet autorizada por meio do Boletim Interno do COTER No 169, de 12 de setembro de 2017. Disponível em: <<http://www.coter.eb.mil.br/index.php/atribuicoes-igpm>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 144 regulamentou a segurança pública. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Brasília, DF, 1969.

BRASIL. Exército Brasileiro. Atribuições da Inspeção Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Página da internet autorizada por meio do Boletim Interno do COTER No 169, de 12 de setembro de 2017. Disponível em: <<http://www.coter.eb.mil.br/index.php/atribuicoes-igpm>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

BRASIL. Exército Brasileiro. Manual de Campanha Atendimento Pré-Hospitalar BÁSICO (EB70-MC-10.343), 2020.

BRASIL. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília: 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf. Acesso em: 4 abr. 2022

BRASIL. O Brasil envia ajuda humanitária para o Haiti após terremoto. Portal Gov. da Presidência da República em 23 de agosto de 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/agosto/brasil-envia-ajuda-humanitaria-para-o-haiti-apos-terremoto>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

BRASIL. Portaria CBMERJ Nº 743 de 24 de setembro de 2013. Aprova Procedimentos Operacionais Padrão do CBMERJ, e dá outras providências. Rio de Janeiro, RJ, 2013

CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ (CBPR). Militares do GOST recebem certificação Internacional de BREC. Disponível em: <<https://www.bombeiros.pr.gov.br/Noticia/Militares-do-GOST-recebem-certificacao-Internacional-de-BREC>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ). Avante Bombeiro. Revista Oficial do CBMERJ, Ano XI, Edição Semestral - Dezembro de 2010.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ). Manual de Operações de Salvamento em Desastres. Rio de Janeiro: CBMERJ, 2020.

GUERRA, L.; BLANCO, R. MINUSTAH como Missão Civilizatória: Análise da Política Internacional para a Estabilização do Haiti. Revista de Estudos Internacionais, v. 8, n. 3, p. 259-275, 2017.

MISSÃO BRASILEIRA PERMANENTE NA ONU. Bombeiros de Minas Gerais atuando em Moçambique no ano de 2019. Postagem do aplicativo Instagram em 2019. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bw2upHmDZbS/?utm_medium=share_sheet>. Acesso em 09 de outubro de 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Bombeiros Brasileiros de Brumadinho para Moçambique: Aqui a extensão do desastre é muito maior. Site Oficial ONU News em 05 de abril de 2019. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2019/04/1667251>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

PINHEIRO, A. P. Missão no Haiti: Legado, Aprendizados e Aperfeiçoamentos. In: BRAGA, C; FERREIA, A (Org.). 13 anos do Brasil na MINUSTAH: lições aprendidas e novas perspectivas. Rio de Janeiro: Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, 2019, p. 243-250.

PINTO, P. P. D.; SANTANA, Y. R. R. A. Manual de Resgate e Atendimento Pré-Hospitalar Tático da Polícia Militar da Bahia. Salvador, 2020.

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC). Resolution 1542. 2004. Disponível em: <<http://unscr.com/en/resolutions/1542>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

REBRAPAZ

Rede Brasileira
de Pesquisa sobre
Operações de Paz

Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz

contato@rebrapaz.com

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil

Sérgio Vieira de Mello

Av. Duque de Caxias, 700 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21615-220 - Tel.: +55 (21) 2457-0515 / +55 (21) 2457-0787
Fax: +55 (21) 2457-4950 - comsoc@ccopab.eb.mil.br